

JISMONIY TARBIYA VA SPORT ILMIY TADQIQOTLAR INSTITUTI

2025

29-SENTABR

RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMAN TO'PLAMI

 https://t.me/Konfer_Tezis

 + 998 91 005 60 90

 <https://uzjtsiti.uz>

 O'zbekiston Respublikasi
700014, Toshkent shahar
Olimpiya shaharchasi.

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI SPORT VAZIRLIGI
MINISTRY SPORTS OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN**

**O‘ZBEKISTON DAVLAT SPORT AKADEMIYASI HUZURIDAGI
JISMONIY TARBIYA VA SPORT ILMIY
TADQIQOTLAR INSTITUTI**

**INSTITUTE OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS
SCIENTIFIC RESEARCH AT THE UZBEKISTAN STATE
SPORTS ACADEMY**

**“SPORTCHILARNI TAYYORLASHDA PSIXODIAGNOSTIK
VA FUNKSIONAL HOLATINI TAHLIL QILISHNING DOLZARB
MUAMMOLARI VA ISTIQBOLLARINING ILMIY-NAZARIY
ASOSLARI”**

Respublika ilmiy-amaliy anjumani to‘plami
2025-yil 29-sentyabr

**"SCIENTIFIC-THEORETICAL BASIS OF ACTUAL PROBLEMS
AND PROSPECTS OF PSYCHODIAGNOSTIC AND
FUNCTIONAL STATE ANALYSIS IN ATHLETES' TRAINING"**

Proceedings of the Republican scientific-practical conference
September 29, 2025

TOSHKENT - 2025

orasida o'ziga ishonch darajasi sport bilan shug'ullanish davomiyligiga bevosita bog'liq. 5 yildan ortiq sport bilan shug'ullanuvchilar orasida yuqori o'z-o'zini baholash 83%, yangi boshlovchilar orasida esa atigi 45%.ni tashkil qiladi, stress darajasi esa ko'pincha start oldi holatida sog'lom sportchilarga nisbatan 12–18% yuqori bo'lishi aniqlangan.

Xulosa. Psixo-fiziologik jarayonlarni tadqiq etishda zamonaviy yondashuvlar yuqori texnologiyalar bilan uyg'unlashib bormoqda. Bu esa jismoniy imkoniyati cheklangan talabalarning individual imkoniyatlarini to'liq baholash va ularga mos mashg'ulot tizimini ishlab chiqish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Mirjamolov M.X. “Adaptiv jismoniy tarbiya va sport nazariyasi va uslubiyati” O'quv qo'llanma Toshkent “kitob bilim yog'dusi” MCHJ – 2024. 47-b.
2. Sobirova L.B. “Ko'zi ojiz va zaif ko'ruvchi shaxslar bilan olib boriladigan golbol mashg'ulotlarining ilmiy uslubiy asoslari” Monografiya Toshkent Behzodbek print-2023. 4-b.
3. J.M. Ishtayev “Sport psixologiyasi” O'quv qo'llanma Toshkent O'zkitobsavdonashriyoti – 170-b.

DZYUDochILARNING TEXNIK – TAKTIK TAYYORGARLIK ASOSLARI

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti tayanch doktoranti
A.A. Jumagulova
 Chirchiq shahri, O'zbekiston

Аннотация	Annotation
<p>В данной научной работе исследованы основы технико-тактической подготовки дзюдоистов. Рассмотрены процессы повышения технического мастерства и формирования оптимальных стратегий с использованием общей и специальной физической подготовки, а также комбинированных методов. Разработаны эффективные методики тренировочного процесса, подчеркивающие важность технико-тактической подготовки для успешного выступления спортсменов на соревнованиях. Полученные результаты служат практической основой для совершенствования подготовки дзюдоистов.</p> <p>Ключевые слова: общая и специальная физическая подготовка, технико-тактическая подготовка, комбинированные методы, техническое мастерство, оптимальная стратегия.</p>	<p>Mazkur ilmiy ishda dzyudochilarning texnik-taktik tayyorgarlik asoslari tadqiq etilgan. Umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarlik, shuningdek kombinatsiyalangan usullar yordamida texnik mahoratni oshirish va optimal strategiyalarni shakllantirish jarayoni yoritilgan. Tadqiqotda samarali mashg'ulot metodikalari ishlab chiqilib, sportchilarning musobaqalardagi muvaffaqiyatini ta'minlashda texnik-taktik tayyorgarlikning o'rni ta'kidlangan. Natijalar dzyudo tayyorgarligini takomillashtirishga amaliy asos bo'lib xizmat qiladi.</p> <p>Kalit so'zlar: umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarlik, texnik-taktik tayyorgarlik, kombinatsiyalangan usullar, texnik mahorat, optimal strategiya.</p> <p>This scientific study explores the fundamentals of technical-tactical training for judokas. It highlights the enhancement of technical skills and the development of optimal strategies through general and special physical preparation, as well as combined training methods. Effective training methodologies are proposed, emphasizing the critical role of technical-tactical preparation in athletes' competitive success. The findings provide a practical basis for improving judo training programs.</p> <p>Keywords: general and special physical preparation, technical-tactical training, combined methods, technical skills, optimal strategy.</p>

Kirish. Dzyudochini tayyorlashning asosiy jihati puxta o'ylangan texnik baza, texnik mahorat va yuqori sport yutuqlari hisoblanadi. Biroq, amalda ko'pincha musobaqalarni tashkil etishda rejalashtirishning yetishmasligi kuzatiladi. Buning asosiy sababi – mashg'ulotlarning hajmi va davomiyligi, shuningdek, ularning sportchilarga ta'siri ob'ektiv baholanmaganligidir. Sport sohasiga oid ilmiy uslubiy adabiyotlarda ushbu muammoga alohida e'tibor qaratilgan. So'nggi yillarga kelib olimlar o'rtasida yuqori malakali sportchilarni tayyorlashda texnik tayyorgarlikning o'rni, jumladan oshirib tashlash, ko'tarib tashlash to'sib tashlash,

qaytarib tashlash usullari texnikasi tayyorgarlik mashqlarining bir-biriga uzviy bog'liqligi hamda ularning sport mahoratiga bo'lgan ta'siri haqidagi muammolar tobora katta qiziqish uyg'otib bormoqda.

Tadqiqot ishining maqsadi. Mazkur maqolaning maqsadi dzyudochilarning individual qobiliyatlari va ularning texnik-taktik tayyorgarliklarini hisobga olgan holda umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarliklarini maqsadga muvofiq qo'shib olib borish rivojlantirishga yo'naltirilgan samarali metodik yondashuvlarni ishlab chiqishdan iborat.

Tadqiqot ishining vazifalari. Kurashchining kurash texnikasini egallashi

uning harakat harakatlari majmuasini egallash orqali yuqori sport natijalariga erisha olishining ko'rsatkichidir. Kurashchining umumiy va maxsus texnik tayyorgarligi mavjud. Umumiy texnik tayyorgarlik mashg'ulotlari turdosh sport turlaridan har xil harakat ko'nikmalarini o'zlashtirishga qaratilgan bo'lsa, maxsus tayyorgarlik esa kurashda texnik yuksaklikka erishishga qaratilgan. Sport kurashida texnik tayyorgarlik bir qator murakkab vazifalarni hal etishga yo'naltirilgan:

- maksimal kuchlanishdan foydalanish samaradorligini oshirish;

- ish kuchlanishini tejash;

- musobaqa faoliyatini o'zgaruvchan holat sharoitlarida harakatlanish tezligi, aniqligini oshirish.

Sport texnikasini takomillashtirish kurashchilarning ko'p yillik tayyorgarligi davomida amalga oshiriladi va u tanlangan kurash turida texnik mahoratni oshirishga qaratiladi. Texnik mahorat deganda keskin sport kurashi sharoitlarida eng oqilona harakat texnikasini mukammal egallash tushuniladi.

Texnik mahoratni takomillashtirishning uchta bosqichi ajratiladi;

1. Izlanish.

2. Barqarorlashtirish.

3. Moslashishni takomillashtirish.

Sport taktikasini egallash jarayonida bir qator o'ziga xos bo'lgan individual vazifalar hal qilinadi.

- musobaqa vaziyatini shunday qabul qilishi va tahlil qilishi lozimki, ushbu vaziyatdan kelib chiqadigan taktik vazifalarni tushuna bilishi hamda qisqa vaqt ichida uni hayolan va harakat bilan hal etishi zarur;

- musobaqada o'z kuchidan oqilona foydalanishi kerak hamda raqib ustidan g'alaba qozonish maqsadida, uni oxirigacha safarbar qila olishi lozim;

- to'satdan o'zgarib qolgan vaziyatlarda bellashuv rejasini mustaqil o'zgartira olishi kerak.

Tadqiqotni tashkil qilish uslublari.

I.I. Alixanov sport kurashida har qanday texnik-taktik tayyorgarlikni kichik yoshli sportchilar tomonidan o'zlashtirilishi mumkinligini ta'kidlab, bunga gimnastikachilarning tajribasini misol tariqasida keltiradi [6; 7-b.].

Texnik-taktik harakatning samaradorligi kurashchi mahoratining asosiy tomoni hisoblanadi. U texnik-taktik tayyorgarlikni o'zlashtirish darajasini ifodalaydi [70000; 352-b. 89; 62-b.].

Dzyudochining texnik tayyorgarligi ikkiga ya'ni, umumiy va maxsus texnik tayyorgarlikka

ajratiladi. Umumiy texnik tayyorgarlik yordamchi sport turlaridagi har xil harakat malakalari hamda ko'nikmalarini egallashga, maxsus texnik tayyorgarlik sport kurashida texnik mahoratga erishishga qaratilgan bo'ladi. Sport kurashida texnik tayyorgarlik bir qator murakkab vazifalarni hal etishga yo'naltirilgan [1; 32-35-b.].

Kurashchining texnik tayyorgarligi uning mahoratini oshirish va yuqori natijalarga erishishga qaratilgan uzluksiz jarayondir. Texnik mahorat deganda, og'ir sport musobaqalari sharoitida raqibga samarali qarshilik ko'rsatishga imkon beradigan texnikani mukammal egallash tushuniladi. Kurashning har bir turi o'ziga xos texnik xususiyatlarga ega. Yuqori natijalarga erishish uchun sportchi nafaqat asosiy texnik elementlarni o'zlashtirishi, balki ularni doimiy ravishda takomillashtirib borishi, o'zgaruvchan musobaqa sharoitlariga moslashtirishi kerak. Texnik tayyorgarlikka yuzaki yondashuv qabul qilinishi mumkin emas, chunki aynan texnik mahorat ko'pincha g'alaba uchun kurashda hal qiluvchi omilga aylanadi [2; 255-b.].

Maqsadlariga erishish uchun sportchi taktika va strategiya bilan bog'liq aniq muammolarni hal qilishi kerak. Ushbu vazifalarni muvaffaqiyatli hal qilish uchun sportchiga yaxshi rivojlangan texnik va taktik mahorat, shuningdek, mukammal jismoniy va psixologik tayyorgarlik kerak. Bu fazilatlarining barchasi ko'p yillik mashg'ulot jarayonida natijasida shakllanadi [4; 66-69-b.].

Tadqiqot natijalari va muhokamasi.

Dzyudo taktikasi - aniq raqobat sharoitida texnik, jismoniy va irodaviy sifatlardan maqsadli foydalanish orqali sport faoliyatini optimallashtirish taktik tayyorgarlikning mohiyatini tashkil etadi. Bu taktika tamoyillarini chuqur tushunish, musobaqa dinamikasida qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantirish va kurash mahoratini doimiy ravishda oshirishni o'z ichiga oladi [3; 16-b.].

Taktikaning asosiy vazifasi - bu hujum yoki himoya bo'lsin, istalgan natijaga erishish uchun barcha vositalar va texnikalardan eng samaralisini tanlashdir. Taktikaning mohiyati maqsadga erishishga qaratilgan harakatning optimal strategiyasini ishlab chiqishdan iborat [5; 83-84-b.].

Yosh kurashchilarni texnik harakatlarga dastlabki tayyorlashda asosiy o'qitish usullari yaxlit va bo'linib (qismlarga bo'linadi), shu bilan birga ulartutashuvida yaratilgan ajratilgan-konstruktiv (kombinatsiyalangan) usullarni o'z ichiga oladi [9; 384-b. 8; 205-b.].

Taktik tayyorgarlikning asosiy vazifalari:

- taktik bilimlarga ega bo'lish;
- taktik ko'nikmalarni egallash;
- taktik malakalarga ega bo'lish.

Taktika vositalariga qat'iy belgilangan harakat tuzilmasi va ularni namoyon qilish uchun zarur jismoniy sifatlar darajasi bilan ifodalanadigan sportchilar harakatlari kiradi. Kurashda taktika uchta asosiy bo'limlardan tashkil topadi:

- hujum harakatlarini tayyorlash taktikasi;
- bellashuvni tuzish taktikasi;
- musobaqalarda qatnashish taktikasi.

Sport sohasidagi yetakchi mutaxassislar kurashchilarning taktik tayyorgarlikning asosini, uning tuzilishi hamda mazmun-mohiyatini ishlab chiqqanlar [10; 304-b. 11; 168-b. 12; 78-b. 13; 160-b. 14; 292-b.]. Taktik tayyorgarlik jarayoni taktik bilimlarni o'rganish, taktik fikrlashni o'stirish va taktik ko'nikma hamda malakalarni o'zlashtirishni qamrab oladi [15; 204-b.].

Xulosa. Kurashchining texnik usullari qanchalik keng bo'lsa, uning taktikasi ham shunchalik moslashuvchan bo'ladi. Kurashchining mahorati asosan muayyan vaziyatda eng samarali usullarni tanlash qobiliyati bilan belgilanadi. Bu nafaqat ko'plab texnikalarni bilish, balki ularni qo'llay bilish ham kerak. Sportchi yangi texnika va himoya usullarini o'zlashtirgani sari uning mashg'ulot jarayoni individuallasadi. Mashg'ulotning rejasi uning shaxsiy xususiyatlari va jang uslubi bilan eng samarali birlashtirilgan elementlarni o'z ichiga oladi. Kurashchining har tomonlama texnik tayyorgarligi - turli sport turlarini rivojlantirishning zamonaviy darajasiga qo'yiladigan muhim talablardan biridir. Taktik tamoyillarni chuqur tushunish sportchiga musobaqa dinamikasida ongli qarorlar qabul qilish, xatolarini tahlil qilish va doimiy ravishda takomillashishga imkon beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

Abdullayev Sh.A. Yosh kurashchilarni tayyorlashning ilmiy-uslubiy asoslari. //O'quv-uslubiy qo'llanma. T., 2012. 32-35 b.

Чесноков Н.Н., Красников А.А., Петров С.В., Краус Т.А., Гониянц С.А. – Теория и методика борьбы на поясах. Учебное пособие. 2015. – б. – 255.

Axmedov X.R. Yosh kurashchilarni pedagogik nazorat qilish asosida trenirovka nagruzkalarini boshqarish uslubiyati (erkin kurash misolida) ped.fan. nom. diss.avtoref. – T., 2005. – 16 b.

Erimbetov B.K. Yosh kurashchilarda sport mashg'ulotlariga bo'lgan motivatsiyani shakllantirish usullari.: "Fan-sportga", T., 2018, №1. 66-69 b.

Mirzaqulov Sh.A. – Yosh belbog'li kurashchilarning jismoniy tayyorgarligi. //Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman "Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va uslubiyatining zamonaviy muommalari", II qism. Toshkent, 2015. – 83-84 b.

Алипханов И.И., О становлении технико-тактического мастерство //Спортивная борьба: Ежегодникб 1982. – 7 b.

Иванков Ч.Т. Теорические основы методики физического воспитания. – М.: Инсан, 2000. -352 b.

Tastanov N.A. – Kurash turlari nazariyasi va uslubiyati. Darslik "Sano-standart" Toshkent. 2017. – 480 b. 191-194 b, 205-208 b. 193-205 b.

Матвеев Л.П. Общая теорияспорта и ее прикладные аспекты. – 4 – с изд.,испр. и. доп. – СПб.: Изд-во «Лань», 2005. – 384 b.

Алиханов, И.И. Техника и тактика вольной борьбы / И.И.Алиханов. Изд. 2-е, перераб., доп. – Москва: Физкультура и спорт, 1986. – 304 b.

Гожин В.В. Теорические аспекты техники и тактики спортивной борьбы / А.Н.Блеер, В.В.Гожин, В.Л.Дементьев [и др.]; под ред. В.В.Гожина, О.Б.Маликова. – М.: Физкультура и спорт, 2005. - 168 b.

Извеков В.В. Тактическая подготовка борцов вольного стиля / В.В.Извеков, Л.М.Сусаколов. – М.: Моск. ун-т потребкооперации, 2002. -78 b.

Коблев Я.К. Борьба волная // Я.К.Коблев, М.Н.Рубанов, В.М.Невзоров. – М.: Спорт Академ Пресс, 2002. – 160b.

Матушак П.Ф. Вольная борьба. Учебное пособие: ИНФРА -М, 2019. – 292 b.

Калмыков С.В., Сагалеев А.С., Дагбаев Б.В. Соревновательная деятельность в спортивной борьбе. Улан-Удэ: Издательство Бурятского госуниверситета, 2007. – 204

MUNDARIJA

I SHO‘BA. YUQORI MALAKALI SPORTCHILARNI TAYYORLASHDA FUNKSIONAL VA PSIXODIAGNOSTIK TADQIQOTLAR.	
O.E.Toshmurodov. YOSH DZYUDochILARNING EGILUVCHANLIGINI ANIQLASH VA RIVOJLANTIRISH XUSUSIYATLARI	3
D.Yu.Tashnazarov. U15 38-44 VAZN TOIFASIDAGI YUNON-RIM KURASHCHILARNING O‘QUV-MASHG‘ULOT JARAYONLARIDAGI TEXNIK-TAKTIK TAYYORGARLIK KO‘RSATKICHLARINING O‘ZGARISH DINAMIKASI	5
D.B. Nazarov. AHOLINI JISMONIY TARBIYA VA OMMAVIY SPORTGA JALB ETISHNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI	10
D.T.Berdiyeva, Z.Sh. Shaydullayeva, S.A. Ziyamuxamedova. DEVELOPMENT OF A COMPREHENSIVE MICRONUTRIENT INTAKE STRATEGY BASED ON TRADITIONAL NATIONAL CUISINE FOR MUAY THAI ATHLETES	13
З.Р.Джомаладинова. ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ВЛИЯНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ НА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТУЮ СИСТЕМУ И МОЗГОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	15
A.M.Izatullayev. TURLI SOMATOTIPDAGI O‘QUVCHILARNING JISMONIY TAYYORGARLIGI KO‘RSATKICHLARI	17
G.H.Usmonova . SPORTCHILAR OILASI: SPORTCHINI TARBIYALASHDA RUHIY QO‘LLAB-QUVVATLASHNING O‘RNI	22
A.X.Uzoqov. SPORTCHILARNING PSIXOLOGIK BARQARORLIGINI TAMINLOVCHI PSIXOTEXNOLOGIYALARNI QO‘LLASH ORQALI YUKSAK SPORT NATIJALARIGA ERISHISHDAGI AHAMIYATINI O‘RGANISH BO‘YICHA O‘TKAZILGAN TAJRIBA-SINOV ISHLARI TAXLILI.	25
R.N.Nazarov. 12-14 YOSH FUTBOLCHILARDA STRESS MUAMMOSINING PSIXOLOGIYADA O‘RGANILISHI	30
M.N.Egamberdiyev. KIKBOKSCHILARDA HARAKAT ANIQLIGINI BARQARORLASHTIRUVCHI MUVOZANAT SAQLASH FUNKSIYASINI SHAKLLANTIRISHDA MASHQLAR TO‘PLAMI	32
N.B.Romanova. GANDBOL SPORT TURIDA HAKAMLIK FAOLIYATINI SAMARALI TASHKIL ETISHDA PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK YONDASHUVLARNING AHAMIYATI	34
A.H.Uzoqov. PSIXOLOGIK O‘ZINI O‘ZI TARTIBGA SOLISHDA PSIXOTEXNOLOGIYA MASHG‘ULOTLARIDAN FOYDALANISH.	36
M.R.Raxmonova. BADIY GIMNASTIKACHILARNING PSIXOMOTOR QOBILIYATLARNI RIVOJLANTIRISH XUSUSIYATLARI	39
N.Sh.Ruzmatova. YUQORI MALAKALI SPORTCHILARNI TAYYORLASHDA TRENERLARNING STRESSGA BARDOSHLILIK DARAJASINING AHAMIYATI	41
A.H.Uzoqov. PSIXIK HOLATLARNI TARTIBGA SOLUVCHI PSIXOREGULYATOR MASHG‘ULOTLAR	43
C.C.Абдусаттарова. МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА ПЕРЕУТОМЛЕНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ У СПОРТМЕНОВ ЗАНИМАЮЩИХСЯ ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКОЙ С ПОРАЖЕНИЕМ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА	45

II SHO‘BA. OMMAVIY SPORTNI RIVOJLANTIRISH: MUAMMOLAR, YECHIMLAR VA ISTIQBOLLAR	
G‘.S.Xo‘jamkeldiyev. AHOLINI SOG‘LOMLASHTIRUVCHI YUGURISH ORQALI FUNKSIONAL HOLATINI TAHLIL QILISH	49
M.A.Kadirova. VOLEYBOL SPORT TURINING VOSITA VA USULLARI YORDAMIDA KURSANTLARNING CHIDAMKORLIK DARAJASINI RIVOJLANTIRISH	52
M.M.Maxmudova. IIV AKADEMIYASI KURSANT QIZLARINING JISMONIY TAYYORGARLIGINI RIVOJLANTIRISH:NAZARIY VA AMALIY ASOSLARI	54
A.G.Mirzakulov. KURSANTLARNING JANGOVAR VA JISMONIY TAYYORGARLIK DARAJASINI TAKOMILLASHTIRISHNING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI	57
A.G‘.Mirsharapov. KURSANTLARNI SPORT TURLARI BO‘YICHA MASHG‘ULOTLARINI TASHKIL ETILISHI BO‘YICHA MA‘LUMOTLAR	58
B.X.G‘ofurov. SPORT O‘YINLARIDA IJRO ETILADIGAN HARAKATLAR ANIQLIGINI OSHIRISHDA STATOKINETIK VA GIPOKSIK MASHQLARNING O‘RNI	63
G.N.Abatova. OLIY TA‘LIM MUASSASALARIDA VOLEYBOL MUSOBAQALARINING TARBIVAVIY VA IJTIMOIV AHAMIYATI	67
R.U.Abdualimov. 15-16 YOSH O‘QUVCHILARNI JISMONIY TAYYORGARLIK KO‘RSATKICHLAR TAHLILI	68
D.K.Choriyev. DZYUDO SPORT TURINI KURSANTLARNI JISMONIY VA MA‘NAVIV TARBIVALASHDAGI AHAMIYATI	71
A.E.Sattorov. FUTBOL MASHG‘ULOTI JARAYONIDA MASHQLARNI SIFATLI TASHKIL ETISH SAMARADORLIGI	72
B.Ibadullayev. KURSANTLAR O‘RTASIDA SAMBO SPORT TURINING TARBIVAVIY VA JISMONIY AHAMIYATI	75
A.A.Abdurazzaxov. TALABALARNING JISMONIY TAYYORGARLIGINI OSHIRISHDA SPORT-SOG‘LOMLASHTIRISH TURIZMI JARAYONIDA TABIIY EKOLOGIK OMILLAR FOYDALANISH	76
T.K.Xudayberganov. KURSANTLARNING JISMONIY TAYYORGARLIGIDA YENGIL ATLETIKA SPORT TURINING O‘RNI VA AHAMIYATI	78
III SHO‘BA. ZAMONAVIV SPORT MASHG‘ULOTLARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH HAMDA INNOVATSION FAOLIYATNI TAKOMILLASHTIRISH MEXANIZMLARI	
L.B.Sobirova, D.F.Astankulova. BADIIV GIMNASTIKADA MUSIQANING PSIXOFIZIOLOGIK TA‘SIRI	80
N.J.Yulliyev. QUTQARUVCHILARNI JISMONIY TAYYORGARLIK DARAJASINI RIVOJLANTIRISHNING ZAMONAVIV USULLARI	82
M.M.Maxmudova. KURSANTLARNING JANGOVAR VA JISMONIY TAYYORGARLIGINI SAMARALI OSHIRISHDA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNING AHAMIYATI	83
B.B. Kipchakov. HARAKATLI O‘YINLAR ORQALI YAKKAKURASH ELEMENTLARINI O‘QUV-MASHG‘ULOT JARAYONIGA TATBIQ ETISHNING KURASHCHILAR TEXNIK-TAKTIK RIVOJLANISHIGA TA‘SIRI	86
N.J.Yulliyev. KURSANT VA TINGLOVCHILARNI JISMONIY TAYYORGARLIK KO‘RSATKICHLARINI OSHIRISH HAMDA EKSTREMAL VAZIYATLARGA TAYYORLASHNING ZAMONAVIV USULLARI	89
I.I.Islomov, S.S. Sattorov . INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA SPORTCHILAR TAYYORGARLIGINI TAKOMILLASHTIRISH	91

Q.Q Rasulov. MALAKALI KURASHCHILARNING MUSOBAQA OLDI MASHG‘ULOTLARIDA TEXNIK-TAKTIK TAYYORGARLIGINI TAKOMILLASHTIRISH METODIKASI	92
A.B. Abdumutalipov. ERKIN KURASH SPORT TURINI HARBIY LITSEY O‘QUVCHILARI TAYYORGARLIGIGA INTEGRATSIYALASH ZARURIYATI VA AHAMIYATI	94
I.A.Sobirov. ZAMONAVIY SPORTDA PSIXOMOTOR FAZILATLARNING SHAKLLANISHI	96
IV SHO‘BA. BOLALAR SPORTI MASHG‘ULOTLARINI TASHKIL QILISHNING ILMIY-AMALIY ASOSLARI	
G‘.S Xo‘jamkeldiyev. YUNON RUM KURASHCHILARNING KUCH TAYYORGARLIGINI ANIQLASH VA TAHLIL QILISH	99
M.E Suleymanov. YOSHLARNI SPORTGA JALB QILISH USULLARI	101
N.A. Tuxtaboeva. YOSH VOLEYBOLCHILARDA SAKROVCHANLIK VA SAKRASH CHIDAMKORLIGINI RIVOJLANTIRISHNING MUSOBAQA FAOLIYATIGA TA‘SIRI	104
Sh.S.Ermatov. FUTBOLGA IQTIDORLI BOLALARNI ANIQLASHDA KOMPLEKS YONDASHUVNING ILMIY ASOSLARI	106
A.A.Mamatkulov. KICHIK YOSHDAGI MAKTAB O‘QUVCHILARI ORGANIZMIGA JISMONIY YUKLAMALARNING TA‘SIRI	110
H.O.Valijonov. MAXSUS MASHQLAR ORQALI YOSH SUZUVCHILARNING KOORDINATSION QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISH USLUBIYATI	112
Q.S.Kaliev. VOLEYBOLDA YUQORIDAN IKKI QO‘LLAB UZATISH TEXNIKASINI TAKOMILLASHTIRISH YO‘LLARI: ILMIY ADABIYOTLAR TAHLILI	114
M.L.Fayzullayeva. BOSHLANG‘ICH TAYYORGARLIK BOSQICHIDAGI KURASHCHI QIZLARNING EGILUVCHANLIGINI RIVOJLANTIRISH	117
A.A.Nabiyev. YOSH BOKSCHILARDA TEZKORLIK SIFATINI RIVOJLANTIRISH METODIKASI	120
D.A.Xolmatov. O‘QUV-MASHG‘ULOT GURUHIDAGI BADMINTONCHILARNI TEZKORLIK VA CHAQQONLIK SIFATLARINI RIVOJLANTIRISH SAMARADORLIGI	124
G‘.A.Abdubodiyev. 14–15 YOSHLI FUTBOLCHILARNING O‘YIN FAOLIYATINI KUZATISH ASOSIDA MAXSUS CHIDAMLILIKNI RIVOJLANTIRISH METODIKASI	125
I.Q.Kimsanboyev. SPORTDA DASTLABKI IXTISOSLASHUV BOSQICHIDA SPORTCHILARNING JISMONIY SIFATLARINI RIVOJLANISHI JARAYONINI ILMIY-NAZARIY XUSUSIYATLARI	127
V SHO‘BA. OLIMPIYA VA PARALIMPIYA SPORT TURLARINI TAHLIL QILISH VA PROGNOZLASHTIRISHNING ILMIY-NAZARIY AHAMIYATI.	
L.B.Sobirova, D.F.Astankulova. QADDI-QOMAT BUZILISHINI OLDINI OLISH VOSITALARI, USULLARI VA DAVOLOVCHIDA GIMNASTIKA MASHQLARINING AVFZALLIKLARI	129
Р.Р.Ниязова. ОСОБЕННОСТИ ПРЕДСОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ГОРНОЛЫЖНИКОВ	131
A.R.Alimov. BOCHCHA SPORTCHILARINI MASHG‘ULOTLARINI REJALASHTIRISH	134
D.B.Shaymardanov . MINI-FUTBOLDA JISMONIY SIFATLAR VA QOBILIYATLARNING XUSUSIYATLARI	135
Ch.A.Berdiyeva. JISMONIY IMKONIYATI CHEKLANGAN TALABA QIZLARNING JISMONIY SIFATLARINI OSHIRISHDA PSIXOLOGIK	139

YONDASHUV	
O.V.Kostikova. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БАСКЕТБОЛА 3×3 КАК МАССОВОГО ВИДА СПОРТА В УЗБЕКИСТАНЕ	141
I.B.Isayev. YUQORI MALAKALI BELBOG‘LI KURASHCHILARNING KO‘P YILLIK TAYYORGARLIK TIZIMINING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI	146
B.X.G‘ofurov. MALKALI FUTBOLCHI, GANDBOLCHI, BASKETBOLCHITADLABALARDA MUVOZANAT SAQLASH TURG‘UNLIGINING RIVOJLANGANLIK DARAJASI VA UNI O‘QUV-MASHG‘ULOT YILI DAVOMIDA O‘SISH SUR‘ATI	148
D.B.Mamaziyatov. OLIMPIYA NAZARIYASI TA‘LIMINI SHAKLLANTIRISH HOLATI VA MUAMMOLARI	152
A.R.Alimov. BOCHCHA SPORTCHILARINI MUSOBAQALARGA TAYYORLASH USLUBIYATI	155
G‘.T.Ismoilov. KIKBOKS BO‘YICHA YUQORI MALAKALI SPORTCHILARNING MAXSUS JISMONIY TAYYORGARLIK MEZONLARINI ANIQLASH VA MONITORING QILISH	157
D.R.Ibodullayev. IMKONIYATI CHEKLANGAN BOLALARNING IPPOTERAPIYA SOG‘LOMLASHTIRUVCHI MASHG‘ULOTLAR YORDAMIDA JISMONIY RIVOJLANTIRISH	160
D.K.Choriyev. KURSANTLARNING JISMONIY TAYYORGARLIGIDA DZYUDO USULLARINI QO‘LLANILISHI	162
R.A.Lutfullina, D.B.Baxterov. ПАРА НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС КАК СРЕДСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ СПОРТСМЕНОВ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ	163
T.K.Xudayberganov. KURSANTLAR O‘RTASIDA YENGIL ATLETIKA SPORT TURINING JISMONIY VA TARBIYAVIY AHAMIYATI	165
A.M.Yusupov. O‘QUV-YIG‘IN MASHG‘ULOTLARIDA KURASHCHILARNING KUCH VA TEZKOR-KUCH QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISH.	167
N.B.Nazarov. 400-800 METIRGA YUGURUVCHILARNING MUSOBAQA OLDI TAYYORGARLIK MASHG‘ULOTLARINI REJALASHTIRISH	172
S.D.Berdiyev. JISMONIY IMKONIYATI CHEKLANGAN TALABALAR PSIXIK HOLATINING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	176
A.A. Jumagulova . DZYUDUCHILARNING TEXNIK – TAKTIK TAYYORGARLIK ASOSLARI	177
M.Allayorov. GANDBOLCHILARNING JISMONIY SIFATLARINI RIVOJLANTIRISH HAMDA TEXNIK TAYYORGARLIGINI NAZORAT QILISH	180
M.O.Qurbonov. MALAKALI FUTBOLCHILCHILARNING ZARBA ANIQLIGINI OSHIRISH METODIKASI	182
D.A.Xolmatov. BADMINTON O‘YINING TAKTIKASI VA STRATEGIYASI	184
N.Mo‘minov. YOSH GANDBOLCHILARDA REAKSIYA TEZLIGINI OSHIRISHGA QARATILGAN MAXSUS MASHQLAR KOMPLEKSI VA ULARNING SAMARADORLIGI	186
J.Q.Ibrohimjanov. DZYUDO SPORTIDA KO‘ZNI BOG‘LAB MASHG‘ULOT O‘TKAZISHNING REFLEKS VA TEXNIK-TAKTIKANI TAKOMILLASHTIRISHGA TA‘SIRI	190
N. B. Romanova. GANDBOLNING TEZKOR O‘YIN JARAYONIDA HAKAMLIK FAOLIYATINING O‘ZIGA XOS TOMONLARI	193
M.U.Maxamadsalieva. YUQORI MALAKALI TAEKVONDOCHILARNING MUSOBAQA NATIJALARI TAHLILI	195
I.A.Sobirov. SHAXS IJTIMOIYLASHUVIDA PARALIMPIYA SPORTINING O‘RNI	197

“Sportchilarni tayyorlashda psixodiagnostik va funksional holatini tahlil qilishning dolzarb muammolari va istiqbollarning ilmiy-nazariy asoslari” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjumani to‘plami
Toshkent 2025.-206 b.

Tashkiliy qo‘mita:

I.A. Tursunaliyev, O‘zbekiston davlat sport akademiyasi rektori

M.X. Mirjamolov, JTSITI direktori

M.O‘.Arziqulov, Sport vazirligi bo‘lim boshlig‘i

A.U. Xamidjonov, JTSITI direktor o‘rinbosari

M.M. Azizov, JTSITI direktor o‘rinbosari

O.J. Dadabayev, JTSITI yetakchi ilmiy xodimi

Dj.Yu. Tashnazarov, JTSITI laboratoriya mudiri

G‘. S. Xo‘jamkeldiyev, JTSITI laboratoriya mudiri

A.E. Bobomurodov, JTSITI laboratoriya mudiri

D.Y. Egamov, JTSITI laboratoriya mudiri

N.A. Karimov, JTSITI katta ilmiy xodimi

A.X. Uzoqov, JTSITI katta ilmiy xodimi

O‘zbekiston davlat sport akademiyasi huzuridagi Jismoniy tarbiya va sport ilmiy tadqiqotlar institutida bo‘lib o‘tgan “Sportchilarni tayyorlashda psixodiagnostik va funksional holatini tahlil qilishning dolzarb muammolari va istiqbollarning ilmiy-nazariy asoslari” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjumani to‘plamida Yuqori malakali sportchilarni tayyorlashda funksional va psixodiagnostik tadqiqotlar, sport mashg‘ulotlarini tashkil qilishning ilmiy-amaliy asoslari, bolalar sporti mashg‘ulotlarini tashkil qilishning ilmiy-amaliy asoslari, sportchilarni tayyorlashda zamonaviy innovatsion texnologiyalarni qo‘llash samaradorligi haqida muhokama qilinadi. Mualliflar to‘plamda chop etilgan maqolalardagi ma‘lumotlarning to‘g‘riligi uchun javobgardir.

Mas‘ul muharrirlar: D.Y.Egamov, A.X. Uzoqov

Jismoniy tarbiya va sport ilmiy tadqiqotlar institute Kengashining qaroriga asosan nashrga tavsiya etildi.

Axborot uchun ma‘lumot:

111709, Toshkent shahri, Yashnobod tumani, Yangi O‘zbekiston ko‘chasi.

① **Tel./TG: +998 91 005 60 90**

https://t.me/Konfer_Tezis

✉ https://t.me/Konfer_Tezis

☎ + 998 91 005 60 90

🌐 <https://intconf.online>

📍 O'zbekiston Respublikasi
700014, Toshkent shahar
Olimpiya shaharchasi.